

УДК 004.93'12

DOI 10.5281/zenodo.15754296

Научная статья

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

THE CURRENT STATE OF THE AIRSPACE CONTROL PROBLEM

СЕРЕБРЕННИКОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ,

*Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского.*

SEREBRENNIKOV LEONID KONSTANTINOVICH,

*Moscow State University of Technology and Management named
after K.G. Razumovsky.*

В статье исследуется современное состояние проблемы контроля воздушного пространства и выявления новых типов воздушных угроз, в частности, ударных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большой дальности. Обсуждается значительный рост интереса к военным беспилотникам за последние десятилетия и их активное применение в современных конфликтах. Особое внимание уделяется тенденции роста числа применяемых беспилотных летательных аппаратов, а также недостаткам существующих систем противовоздушной обороны, основанных на радиолокации, которые становятся все более очевидными с появлением новых способов ведения войны.

The article examines the current state of the problem of airspace control and the identification of new types of air threats, in particular, long-range kamikaze strike unmanned aerial vehicles. It discusses the significant growth of interest in military drones over the past decades and their active use in modern conflicts. Particular attention is paid to the trend of increasing numbers of unmanned aerial vehicles used, as well as the shortcomings of existing radar-based air defense systems, which are becoming increasingly apparent with the advent of new methods of warfare.

Ключевые слова: цифровые экосистемы, образование, дистанционное обучение, цифровизация, инновации, интерактивность, Академическая практика, анализ данных.

Key words: digital ecosystems, education, distance learning, digitalization, innovation, interactivity, academic practice, data analysis.

Проблема эффективного контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных угроз является крайне актуальной в наши дни. За последнее десятилетие произошел значительный скачок в развитии средств воздушного поражения и разведки, в частности, появилась возможность широко применять дистанционно-пилотируемые ударные летательные аппараты, роботизированные беспилотные средства [1, с. 124], против которых существующие средства обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО) являются малоэффективными. Речь идет об ударных беспилотных летательных аппаратах-камикадзе (БПЛА) большой дальности, предназначенных для нанесения ударов в глубоком тылу, которым будет уделено основное внимание в данной статье.

Данный выбор обоснован, во-первых, новизной данного типа воздушных угроз и нетипичностью характерных особенностей, которыми обладали угрозы, на которых ранее фоку-

сировалось внимание военных. Во-вторых, отмечается рост интереса к военным беспилотным летательным аппаратам по всему миру - объемы разработок и производства БПЛА в мире значительно выросли за последние полтора-два десятилетия [5, с. 106]. И, наконец, данный выбор обусловлен значительным ростом случаев их применения для нанесения ударов по целям, расположенных на значительном удалении от линии боевых действий.

С началом Специальной Военной Операции активизировались действия ВСУ по нанесению ударов по городам, критическим военным и промышленным объектам инфраструктуры РФ с использованием БПЛА [8, с. 89]. Рост роли беспилотных летательных аппаратов как средств разведки и поражения можно проследить по количеству сообщений об их применении. Так, по данным Министерства Обороны Российской Федерации, за 2024 год над территорией России системами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено свыше 7 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Проанализировав сообщения из открытых источников о перехвате БПЛА за период май 2024 г – май 2025 г, был выстроен график. На нем показано количество перехваченных беспилотных летательных аппаратов за каждый месяц этого периода. Низкий показатель за май 2025 года обуславливается тем, что на момент написания статьи месяц еще не подошел к концу. При этом, только за первую треть месяца по территории России было запущено больше БПЛА, чем за любой месяц 2024 года.

Рис. 1. Динамика количества беспилотных летательных аппаратов, атакующих территорию России

На данном графике (рис. 1) можно отметить постоянный рост количества беспилотных летательных аппаратов, атакующих территорию России. Этот факт наглядно демонстрирует рост роли беспилотных летательных аппаратов как средства нанесения ударов в глубоком тылу. При этом существующие системы противовоздушной обороны имеют недостаточную эффективность в обнаружении подобных БПЛА. Это обуславливается тремя факторами: способом контроля воздушного пространства, используемый сегодня в системах противовоздушной, конструкцией БПЛА, а также характером их применения.

Подавляющее большинство систем ПВО, начиная от мобильных зенитных ракетно-пушечных комплексов и заканчивая системами противоракетной обороны, имеет аппаратуру обнаружения воздушных целей, основанную на принципе радиолокации. Использование ра-

даров было крайне удобно ввиду их очевидных преимуществ — большая дальность обнаружения, определения скорости и направления цели, практически неограниченный сектор сканирования (вплоть до сплошной полусферы), высокая скорость прохода сектора. Всё это позволило радиолокационным системам занять доминирующую роль в качестве средства обнаружения воздушных угроз. Однако у них есть свои недостатки, которые стали весьма ощутимы с появлением БПЛА-камикадзе.

Конструкция современных ударных БПЛА-камикадзе имеет ряд особенностей, которые делают их обнаружение нетривиальной задачей. Беспилотники имеют малую радиолокационную заметность [7, с. 236], поскольку в них широко применяются различные композитные материалы, пластики, пластмассы, пенопласт и т.д. Все эти материалы обладают высокой радиопрозрачностью, то есть значительная часть радиоволн проходит сквозь них, не отражаясь [6, с. 245]. Практически все системы обнаружения в войсках противовоздушной обороны основаны на принципе радиолокации, то есть заключается в излучении электромагнитных волн, которые при встрече с объектом отражаются обратно к источнику. И поскольку значительная часть корпуса беспилотного летательного аппарата выполнена из радиопрозрачных материалов, их эффективная площадь рассеивания (площадь некоторой фиктивной плоской поверхности, расположенной нормально к направлению падающей плоской волны [3, с. 139]) остается на низком уровне, из-за чего эффективность его обнаружения методом радиолокации снижена [2, с. 37]. В частности, это влияет на расстояние, на котором может быть обнаружен БПЛА — чем ниже эффективная площадь рассеивания, тем оно меньше. Кроме того, абсолютное большинство беспилотных аппаратов подобного класса приводятся в движение бензиновыми или электродвигателями, которые обеспечивают им весьма низкую скорость полета, что также негативно влияет на способность его обнаружения [9, с. 41].

На эффективность обнаружения беспилотного летательного аппарата средствами противовоздушной обороны также влияет характер применения. Тактика использования БПЛА-камикадзе большой дальности подразумевает полет на низкой высоте в обход крупных районов позиционирования противовоздушной обороны. Она позволяет скрыть аппарат от радаров и станций радиолокационного обнаружения за складками рельефа, что минимизирует вероятность его обнаружения. Так, БПЛА может совершать свой полет на высоте 50 м, что дает удаление линии горизонта, то есть предельную дальность обнаружения методом радиолокации, когда цель не будет скрыта из-за кривизны Земли всего в 25 км. Однако этот показатель максимальный, при условии идеально ровной поверхности, отсутствия таких препятствий как растительность, постройки, рельеф и так далее. Маршрут полета БПЛА, во избежание обнаружения, пролегает вдали от населенных пунктов, зачастую над лесным массивом и низинах, что кратно снижает максимальную дистанцию фиксации аппарата штатными средствами радиолокации. Таким образом, с точки зрения особенностей применения, проблема обнаружения маловысотных СВН для средств войсковой ПВО обусловлена кривизной Земли, наличием углов закрытия, создаваемых рельефом местности, что ограничивает дальность радиолокационного обнаружения СВН летящих на малых и предельно малых высотах [10, с. 46].

Анализ проблемы контроля воздушного пространства от иных воздушных угроз также является важным, однако он был расценен как менее приоритетным и не будет производиться в данной статье. Причиной этому является относительная стагнация их развития — оно происходит достаточно медленно, в связи с чем актуальность изучения данных угроз, как и средств их обнаружения, ниже. К примеру, можно обратить внимание на выделенные Гавриловым А.Д. современные средства воздушного нападения:

- самолеты стратегической и тактической авиации (бомбардировщики, истребители, штурмовики, самолеты разведки, управления и РЭБ);
- вертолеты (разведывательные, ударные, многоцелевые, разведывательные, РЭБ,

транспортные);

- крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, способные поражать стационарные (малоподвижные) цели на поле боя;
- оперативно-тактические и тактические баллистические ракеты;
- беспилотные летательные аппараты различного назначения (стратегические, оперативно-тактические, тактические): разведывательные, ударные и РЭБ [4, с. 16].

А затем стоит их сравнить с основными целями систем противовоздушной обороны в период 1960-1980г:

- Реактивная авиация.
- Вертолеты.
- Стратегические и тактические баллистические ракеты.
- Стратегические и противокорабельные крылатые ракеты.
- Беспилотные летательные аппараты.

Здесь стоит уточнить, что беспилотные летательные аппараты данного периода кардинально отличаются от тех, что создают угрозу сегодня. Они представляли собой крупные летательные аппараты, изготовленные из металла, оборудованные мощным реактивным двигателем и, соответственно, обладающие высокой скоростью полета. По своим характеристикам они куда ближе к крылатым ракетам или полноценным пилотируемым самолетам, нежели к легким, тихоходным и изготовленным из композитных материалов БПЛА-камикадзе.

Как можно заметить, данные списки практически идентичны. Разумеется, с 1960-х годов средства воздушного нападения совершенствовались и развивались, однако концептуально изменялись они незначительно. Соответственно, и средства контроля воздушного пространства были на протяжении этого времени специализированы и адаптированы непосредственно под эти угрозы. Именно поэтому появление нового типа угроз, такого как БПЛА-камикадзе, является крайне важной угрозой, требующей новых решений в области средств контроля воздушного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.Ю. Использование пассивных средств разведки воздушных целей в интересах войсковой противовоздушной обороны // Военная мысль. 2020. № 7. С. 123-129.
2. Алексеев В.А. Проблемы радиолокационного обнаружения малоразмерных БПЛА / В.А. Алексеев, Ю.В. Бакшеева // Радиотехнические, оптические и биотехнические системы. Устройства и методы обработки информации: Сборник докладов. Четвертая Всероссийская научная конференция, Санкт-Петербург, 10–17 апреля 2023 года. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2023. С. 35-41.
3. Вахитов М.Г. Применение радиопоглощающих покрытий для снижения эффективной поверхности рассеяния // Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2015. № 1. С. 139-144.
4. Гаврилов А.Д. Проблемы борьбы с современными средствами воздушного нападения // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2018. № 3(103). С. 15-20.
5. Евтодьева М.Г., Целицкий С.В. Беспилотные летательные аппараты военного назначения: тенденции в сфере разработок и производства // ИМЭМО РАН. 2019. № 2 (57). С. 104-111.
6. Коптев В.А. Анализ БПЛА, как актуальных радиолокационных целей, и их маскирующих факторов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 6-1(93) С. 244-250.
7. В А. Коптев Анализ БПЛА и их демаскирующих факторов, для средств обнаружения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 6-1 (93). 8 с.
8. Макаренко С.И. Противовоздушная оборона страны от ударов беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет: новые угрозы, проблемные вопросы, технико-экономический анализ

вариантов архитектуры / С.И. Макаренко, А.В. Старостин // Системы управления, связи и безопасности. 2024. № 2. С. 86-148.

9. Проблемы радиолокационного обнаружения БПЛА / А.М. Мазо [и др.] // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем: Сборник научных трудов / Отв. редактор В.Е. Дементьев. Том Выпуск 13. Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2021. С. 41-44.

10. Мосиенко С.А. Актуальная проблема войсковой ПВО Сухопутных войск и пути ее решения // Молодой ученый. 2020. № 29 (319). С. 46-48.

Поступила в редакцию: 26.05.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Серебренников Л. К., 2025.